

АФФИЛИРОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Мингбаева Нозимахон Исмагилла қизи.

*Докторант (PhD) Академии государственного управления
при Президенте Республики Узбекистан*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сообщество, общество, община, общественное мнение, аффилиативный статус, потребность, институты гражданского общества, союз обществ.

АННОТАЦИЯ: В статье раскрывается аффилиативная роль общественного мнения в совершенствовании деятельности институтов гражданского общества. Подчеркиваются потребности людей, сообществ и обществ во взаимной интеграции.

Желание людей присоединиться к группам и обществу очень велико, и оно играет важную роль в поиске своей идентичности в обществе и установлении социальных отношений. В конце концов, есть большая разница между индивидуальным выполнением определенных действий и коллективным движением. По этой причине интеграция, то есть принадлежность, чрезвычайно важна для определения жизни и работы в обществе.

Аффилиация (от англ. affiliation — объединение, соединение) — означает сближение, и в него входит стремление человека к другому человеку, другому сообществу и обществу, то есть к общению, дружбе, любви и объединению в рамках различных отношений¹. Партнерский подход представляет собой открытость в коллективе, умение устанавливать дружеские отношения,

¹ <https://www.psychologies.ru/glossary/01/affiliatsiya/>

(1st international scientific and practical conference)

стремление поддерживать атмосферу взаимной поддержки. Признак аффилиации формируется у человека с детства, а затем развивается в период вступления в отношения со сверстниками, соседями, знакомыми и родителями. Люди с ярко выраженными аффилиативными характеристиками всегда готовы помочь другим в различных проблемных ситуациях, причем действуют они в первую очередь не в своих интересах, а в интересах других, даже не считая это долгом.

Под термином принадлежность понимается не только взаимное объединение людей, но и значение объединения его в рамках определенной цели. В.Б. Согласно новейшему психологическому словарю, составленному Шапаром, «присоединяться» трактуется как чувство осознанной потребности человека стремиться быть в кругу других людей. Согласно данному определению, чувство предотвращения потенциально опасной стрессовой ситуации у субъекта обеспечивает усиление и его стремления к мотиву аффилиации. По сути, группа людей будет иметь возможность выбирать правильный или неправильный характер реакций и поведения в сложных и опасных ситуациях. В рамках определенных жизненных отношений люди начинают ощущать снижение уровня тревожности по поводу прочности взаимной близости. Снижение мотива принадлежности создает чувство одиночества, отчуждения и фрустрации².

Логика экономических, социальных и политических реформ, проводимых в Новом Узбекистане, привела к функционированию государственных организаций и негосударственных институтов в состоянии интеграции с общественностью. Таким образом, термин принадлежность означает интеграцию в сообщество, объединенное стремлением к общей цели. Также этим термином выражается процесс сознательного воздействия человека с целью

² Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е.Россоха, О.В. Шапарь; под общ.ред.В.Б. Шапаря. – Изд.3-е- Ростов нД.: Феникс, 2007. – С. -43.

сыграть определенную роль в социальных явлениях, проявить свою идентичность в обществе, влиться в ту или иную социальную группу, другие общества и социальные институты. Аффилиация в целом является положительным социальным явлением и вносит большой вклад в развитие общества и страны.

Американский социолог и психолог Александр Мюррей (1893-1988) смог обосновать, что не только рациональные факторы, но и эмоциональные факторы играют важную роль во взаимном сближении людей. Он исследует мотивы, давления и потребности, оказывающие сильное влияние на социализацию, и утверждает, что феномен аффилиации имеет положительное значение в духовном развитии человека. В своей книге «Исследования в личности», вышедшей в 1938 году, он обосновал необходимость явления аффилиации в различных ситуациях, происходящих в обществе, и выдвинул следующее предложение людям объединяться в группы: «Заботьтесь друг о друге и делайте друзья. Живите с другими людьми и наслаждайтесь ими. Сотрудничайте и общайтесь с ними. Любовь. Переходите в разные группы»³.

Во время этих близких отношений люди удовлетворяют свои эмоциональные потребности и хотят, чтобы отношения продолжались. Именно этот мотив побуждает людей произвести на себя хорошее впечатление и помочь своим близким. Стоит отметить, что не следует забывать, что существует также мотив властвовать над другими на основе оказания помощи.

Таким образом, термин аффилиация включает в себя понятия аффилиативная потребность, аффилиативная коммуникация, процесс, коммуникация, аффилиативная кооперация, аффилиативная мотивация и мобилизация. Особую роль в этой системе играет понятие аффилиативной потребности. Концепция «аффилированного интереса» была разработана Генри

³ Murray H. A., Explorations in personality, New York, 1938, p. 83. <http://psihdocs.ru/h-hekhauzen-motiv-affiliaci.html>

А. Мюррей разделяет его на два аспекта: первый — это стремление людей общаться и объединяться на основе своего личного желания, а второй — объединяться через восприятие чувства принадлежности к кругу, группе⁴.

Следует отметить, что принадлежность считается наиболее естественной потребностью любого человека и входит в состав центральной звеньевой составляющей его характера. В любом случае он испытывает потребность в «присоединении экстиё», чтобы выйти из определенного сложного положения. Он особенно обостряется в стрессовых ситуациях, при тревоге и неуверенности в себе и помогает людям справиться. Неправильное направление процесса присоединения может усилить у человека чувство одиночества и уязвимости и даже привести к отчаянию.

Генри А. Мюррей делит людей на 4 типа потребности в связи и связи с другим человеком, сообществом, группой и обществом. Они из:

1. Аффилиативная потребность присоединиться к группе (потребность присоединиться).
2. Необходимость чувствовать себя свободным, отвергая других.
3. Потребность в руководстве (осознание защиты).
4. Потребность в поддержке (обращение за помощью и защитой к окружающим)⁵.

Если говорить о роли элементов феномена аффилиации, то разные ученые трактуют ее по-разному. В частности, русский ученый Г. Гакхаузен интерпретировал феномен аффилиации с точки зрения потребности в общении в теории Г. Мюррея, в его исследованиях аффилиация имеет постоянную, повседневную и фундаментальную характеристику. Именно этот структурный элемент, то есть потребность в общении, проявляет мотив, желание, склонность, сплоченность и стремление к другим людям. В его основе эмоциональные и

⁴ Murray H. A., Explorations in personality, New York, 1938,

⁵ Норкулова Н.Т. Ёшлар манавиятида аффилиация мотивацияси психологияси. Монография Т.: 2015 й. Б.-26.

доверительные отношения, удовлетворяющие внутреннее желание человека. Под влиянием взаимной близости между двумя объектами создается стремление к связи, установление ее и создание чувства удовлетворения у обеих сторон, возможность совместной деятельности⁶.

По Г. Хекхаузену, потребность людей в принадлежности к обществу универсальна, и аспекты этой потребности часто зависят от условий социализации людей, системы образования, духовных аспектов⁷.

В объединении людей важна не только высокая потребность в принадлежности, но и искренность, беспристрастность и учет личных особенностей и поведения.

Такая свобода создает общество, которое органично работает с общественным мнением в интересах институтов гражданского общества.

В настоящее время в нашей стране открывается плюрализм мнений, направленный на дальнейшее оздоровление общества. Несомненно, аффилированность институтов гражданского общества с общественным мнением служит поднятию показателей социального, интеллектуального и духовного прогресса на более высокий уровень. Ведь позиции общественного мнения как реального барометра политических и социальных процессов повышаются для институтов гражданского общества, причем, во всем обществе.

Список литература

1. <https://www.psychologies.ru/glossary/01/affiliatsiya/>
2. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е.Россоха, О.В. Шапарь; под общ.ред.В.Б. Шапаря. – Изд.3-е- Ростов н\Д.: Феникс, 2007. – С. -43.

⁶ Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – М.: Наука, 1986. – Т.2. – С.289-290.

⁷ Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. – СПб.: Питер, 2003. – Т.1. – 859 с.

3. Murray H. A., Excplorations in personality, New York,1938.
4. Норкулова Н.Т. Текст научной работы на тему «Психология мотивации аффилиации в духовности молодежи»
5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. - М.: Наука, 1986. - Т.2. - С.289-290.

